

УДК 316.74:37

СИСТЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Лукашева Н.Н., Копылова М.В.

*ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь,
Россия*

E-mail: n_lykasheva@bk.ru, kopchy@yandex.ru

Статья посвящена исследованию системы сотрудничества между участниками образовательной среды как ключевого фактора развития и совершенствования образовательной системы Российской Федерации. Рассматривается роль социального партнерства как системообразующего института, обеспечивающего согласование интересов работников, работодателей и государства в сфере образования. Особое внимание уделяется нормативно-правовым основам социального партнерства, многоуровневой системе коллективно-договорного регулирования и специфике их реализации в образовательных организациях. Проанализированы цели и функции социального партнерства с позиций различных участников, а также практика его реализации на федеральном, региональном, территориальном и локальном уровнях. Представлены статистические данные, характеризующие степень охвата образовательных организаций коллективными договорами, и выявлены проблемные зоны, включая формальный характер переговорных процессов, недостаточный уровень правовой культуры и слабую вовлеченность отдельных субъектов, особенно в негосударственном секторе. Отдельное внимание уделено механизмам оценки эффективности коллективных договоров, включая использование количественных показателей и методов контент-анализа. Подчеркивается значимость профсоюзных организаций как ключевых участников системы социального партнерства. Сформулированы предложения по совершенствованию правовых механизмов социального партнерства.

Ключевые слова: социальное партнерство, коллективный договор, трудовые отношения, профсоюзы, образовательная система, социальные гарантии.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система образования развивается в условиях существенных изменений социально-трудовых отношений и требований к качеству образовательного процесса. Усложнение организационной структуры образовательных учреждений, расширение их автономии и возрастающая роль профессиональных союзов работников требуют совершенствования механизмов регулирования трудовых и образовательных отношений. Особое значение приобретает комплексная поддержка и профессиональная адаптация молодых работников. Их успешная интеграция в образовательную среду, обеспечение

возможностей для профессионального роста, наставничества и повышения квалификации становятся важными факторами устойчивого развития образовательных организаций, повышения качества образовательного процесса, роста привлекательности педагогической профессии и развития кадрового потенциала. В этих условиях именно социальное партнерство выступает одним из ключевых институтов трудового права, обеспечивая согласование интересов работников, работодателей и государства, а также способствуя формированию устойчивых моделей взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Нормативные основы социального партнерства закреплены в Трудовом Кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1] и Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2].

Для образовательной сферы данный институт имеет особое значение, так как педагогическая деятельность несет высокую общественную ценность, а социально-трудовые гарантии работников напрямую влияют на качество образовательного процесса. Дополнительный импульс развитию института социального партнерства придало конституционное закрепление соответствующих принципов в 2020 году, инициированное Федерацией независимых профсоюзов России [3]. Реализация идей социального партнерства возможна при наличии правовой базы, регулирующей эти отношения. В российском трудовом праве такая правовая база в основном создана, но в процессе правоприменительной деятельности требует усовершенствования путем более детальной регламентации системы взаимоотношений и форм социального партнерства, а также введением императивных норм, регулирующих социальное партнерство на локальном и на других уровнях. Практическая реализация механизмов социального партнерства выявляет ряд проблем. Среди них можно выделить формальный характер коллективно-договорного регулирования, неэффективность отдельных профсоюзных структур, недостаточный уровень правовой культуры участников трудовых отношений и представителей сторон, слабая переговорная активность и низкий уровень информационной открытости принимаемых решений. Дополнительное влияние оказывают экономические факторы – ограниченное финансирование образовательных учреждений и рост профессиональной нагрузки на педагогических работников. Некоторые руководители склонны воспринимать социальную ответственность как дополнительную нагрузку, отвлекающую ресурсы от основной деятельности учреждения. Указанные обстоятельства могут приводить к возникновению трудовых споров и снижению эффективности механизмов правовой защиты работников [4]. Таким образом, социальное партнерство следует рассматривать не только как институт трудового права, но и как системообразующий элемент педагогической среды, обеспечивающий развитие образовательной системы через согласованное взаимодействие всех участников. Через систему коллективных переговоров, соглашений и коллективных договоров (КД) формируется устойчивый механизм регулирования социально-трудовых и педагогических отношений, обеспечивающий баланс интересов сторон и стабильность функционирования образовательной системы. **Цель статьи** – исследовать систему сотрудничества между участниками образовательной среды как ключевой фактор развития и

совершенствования образовательной системы Российской Федерации и сформулировать предложения по совершенствованию правовых механизмов социального партнерства.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Цели и задачи функционирования системы социального партнерства в сфере труда могут по-разному интерпретироваться ее участниками. Для работодателя коллективные переговоры представляют собой инструмент упорядочения производственных отношений, регулирования основных условий труда и закрепления их в трудовых договорах. Для работников, напротив, ключевое значение имеет возможность обсуждения и решения социально-экономических вопросов, связанных с улучшением условий труда, быта, отдыха, проживания, культурного развития, а также обеспечения безопасности и комфорта на рабочем месте. Доктринально Международная организация труда (далее – МОТ) рассматривает социальное партнерство как механизм согласования интересов работников, работодателей и государственных органов для выработки согласованных решений по социально-экономическому развитию. В образовательной сфере это означает совместное формирование условий труда работников образования и обеспечение качественного образовательного процесса через диалог и компромисс между сторонами [5]. Идеиные основы социального партнерства закреплены в Уставе МОТ. В его преамбуле подчеркивается, что устойчивый и всеобщий социальный мир невозможен без обеспечения социальной справедливости. При этом сама концепция социального партнерства не предполагает ни односторонних уступок в пользу работодателя, ни постоянного противостояния сторон. Напротив, ее назначение заключается в формировании взвешенных и реалистичных договоренностей, взаимовыгодных решений, которые позволяют согласовать интересы работников и работодателей с учетом конкретных социально-экономических условий. Такой подход способствует достижению компромисса и поддержанию социальной стабильности как на уровне отдельных организаций, так и на уровне отрасли или государства в целом.

Важнейшим условием эффективности коллективно-договорного процесса является качественная подготовительная работа. Разработка проекта коллективного договора должна осуществляться специалистами, обладающими необходимыми юридическими знаниями и навыками ведения переговоров. На практике именно недостаток квалифицированных представителей со стороны как работодателя, так и работников нередко приводит к формальности переговоров, механическому копированию типовых положений и утрате возможности реально расширить трудовые и социальные гарантии. Своевременное обучение, консультации с юристами и осознанное участие сторон позволяют наполнять коллективный договор содержательными, адресными и актуальными мерами социальной защиты работников. Практика реализации социального партнерства в образовательной системе Российской Федерации строится на многоуровневой системе договорного регулирования. Она включает федеральные отраслевые соглашения, региональные и

территориальные отраслевые соглашения, а также КД, заключаемые на локальном уровне непосредственно в образовательных организациях. Такая система соответствует положениям главы 7 ТК РФ и обеспечивает дифференцированный подход к регулированию социально-трудовых отношений с учетом специфики сферы образования [6]. Многоуровневый характер договорного регулирования обеспечивает вертикальную и горизонтальную интеграцию интересов участников образовательной среды. Федеральные соглашения определяют общие стандарты сотрудничества, региональные и территориальные – адаптируют их к социально-экономическим условиям конкретных субъектов Российской Федерации, а КД на локальном уровне конкретизируют механизмы взаимодействия внутри образовательной организации. Такое взаимодействие обеспечивает непрерывное развитие образовательной системы и позволяет адаптировать образовательные стандарты к современным социально-экономическим условиям. Тем самым формируется целостная система сотрудничества, обеспечивающая устойчивость образовательной системы. На федеральном уровне регулирование социально-трудовых отношений в системе высшего образования осуществляется в соответствии с Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки РФ) [7]. Данное соглашение определяет минимальные социально-трудовые гарантии работников, служит основой для разработки региональных соглашений и КД и формирует единые подходы к реализации социального партнерства в организациях высшего образования. Важным элементом функционирования социального партнерства является механизм анализа и оценки правовой эффективности КД. Такая оценка осуществляется в рамках отраслевого механизма, закрепленного в Приложении к ранее упомянутому Соглашению. Анализ возложен на Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз) и специализированную ведомственную лабораторию автоматизированного анализа коллективных договоров (ААЭКДА), действующую на базе ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина». ААЭКДА была создана в 2006 году под руководством доцента, кандидата социологических наук Василия Васильевича Александрова. Ее деятельность направлена на оказание методической поддержки Минобрнауки РФ и Центральному Совету Профсоюза. Одним из ключевых направлений работы лаборатории стало формирование методики количественной оценки правовой эффективности КД, основанной на детальном контент-анализе их текстов и использовании системы специальных коэффициентов.

Итоговый показатель правовой эффективности (Кэф) формируется как сумма значений четырех ключевых коэффициентов, которые рассчитываются непосредственно по тексту КД в процессе его контент-анализа, путем выявления и определения в соответствующих разделах документов количества пунктов, реализующих правовые функции КД. К таким показателям относятся коэффициент эффективности регулирования трудовых отношений (Ктр), коэффициент эффективности регулирования социальных отношений (Ксц), коэффициент обеспечения гарантий деятельности Профсоюзного комитета (Кгдп) и коэффициент

эффективности социально-партнерских отношений между сторонами (Клсп). Дополнительно учитывается коэффициент значимости пунктов КД (Кзн), отражающий долю положений, оказывающих непосредственное влияние на развитие договорного регулирования. На региональном уровне заключаются отраслевые соглашения между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и профсоюзными организациями. По состоянию на 1 января 2025 года в сфере образования действовало 86 таких соглашений. Их количество превышает число региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза, что объясняется практикой заключения отдельных соглашений с различными органами исполнительной власти, выполняющими функции учредителей образовательных организаций различных типов. Подобная практика свидетельствует о гибкости системы социального партнерства и ее адаптации к особенностям регионального управления образованием [8]. Территориальный уровень также демонстрирует устойчивость договорного регулирования. По итогам коллективно-договорной кампании 2024 года доля муниципальных образований, охваченных территориальными отраслевыми соглашениями, составила 86,1 %, что на 1,5 % ниже показателя предыдущего года. Особое значение для оценки практики реализации социального партнерства имеет анализ коллективно-договорной кампании. Итоги коллективно-договорной кампании в Профсоюзе по состоянию на 31 декабря 2024 года представлены в таблице [8]:

Таблица 1

Сведения об итогах коллективно-договорной кампании в Профсоюзе по состоянию на 1 января 2025 года (по форме КДК-2)

1	№ строки	Всего	в том числе на предприятиях (в организациях) по формам собственности		
			Государственная	Муниципальная	Негосударственная
	2	3	4	5	6
Количество первичных профсоюзных организаций, входящих в реестры территориальных и региональной (межрегиональной) организации Профсоюза, всего (ед.)	01	68 646	7 603	60 751	292
Количество первичных профсоюзных организаций, где не заключен коллективный договор (не распространяется действие иных коллективных договоров), всего (ед.)	02	2 964	553	2 361	50
Количество первичных профсоюзных организаций, в которых численность членов Профсоюза - работающих составляет более 50% от списочного числа работников (ед.)	03	50 270	5 712	44 405	153
Количество действующих коллективных договоров, всего (сумма строк 04.1, 04.2, 04.3) в том числе:	04	65 682	7 041	58 399	242
заключенных в отчетном году (ед.)	04.1	21 406	1 478	19 879	49
заключенных в предыдущие годы (ед.)	04.2	41 094	4 898	36 011	185
продолженных в отчетном году на новый срок (ед.)	04.3	3 182	665	2 509	8

Количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию в соответствующем органе по труду, всего (ед.)	05	64 666	6 974	57 457	235
Представители работников при проведении коллективных переговоров по заключению организацией коллективного договора:					
первичная профсоюзная организация (ед.)	06.1	21 397	1 475	19 873	49
иные представители работников (ед.)	06.2	9	3	6	0

По данным на 1 января 2025 года в реестрах территориальных и региональных организаций Профсоюза числилось 68 646 первичных профсоюзных организаций (ППО). В большинстве из них были заключены КД – всего 65 682. При этом 64 666 КД прошли процедуру уведомительной регистрации в соответствующих органах. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне институционализации коллективно-договорного регулирования в системе образования. На локальном уровне доля образовательных организаций, имеющих ППО и заключенные коллективные договоры, составила 96 %, что соответствует показателю предыдущего года. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне развития механизмов социального партнерства в образовательной сфере. Это особенно ярко проявляется в муниципальном секторе (96,11 % охвата), где преобладают школы и детские сады – базовые звенья системы. Из 68 646 организаций только 2 964 не имеют КД. Этот показатель можно рассматривать как зону для улучшения уровня социального партнерства в отрасли. Муниципальные организации составляют «ядро» системы. Из 68 646 ППО 60 751 относятся именно к муниципальному сектору, что составляет около 88,5 % от общего числа. В подавляющем большинстве из них действуют КД (58 399). Это отражает специфику бюджетного образования, где КД служат основным инструментом компенсации федеральных норм (например, доплат за классное руководство или аттестацию). В государственном секторе уровень охвата коллективными договорами несколько ниже и составляет 92,7 %. Такая ситуация может быть связана с более централизованной системой управления и жестким нормативным регулированием со стороны федеральных органов исполнительной власти. Наименьшая степень развития коллективно-договорного регулирования наблюдается в негосударственном секторе образования. Здесь КД действуют в 82,9 % организаций. В 50 из 292 негосударственных образовательных учреждений КД отсутствуют, что свидетельствует о недостаточной развитости институтов социального партнерства и ограниченной роли профсоюзных организаций в частном секторе образования. В 2024 году практически полный охват образовательных организаций коллективными договорами (99,0 % и более) был зафиксирован в 35 региональных и межрегиональных организациях Профсоюза, тогда как в 2023 году такой показатель отмечался в 34 организациях. Практика показывает, что основным представителем работников при проведении коллективных переговоров остается Профсоюз. В 2024 году представители ППО участвовали в коллективных переговорах в 21 397 случаях, тогда как альтернативные представители работников были задействованы лишь в 9 организациях. Это подтверждает ведущую роль профсоюзов в системе социального

партнерства в сфере образования и их ключевое значение в защите трудовых прав работников. К проблемным зонам и рискам можно отнести низкий охват в негосударственном секторе, где в 50 из 292 организаций отсутствует коллективный договор, и количество ППО с охватом профсоюзного членства более 50 % составляет лишь 52 %. Вопросы договорного регулирования социально-трудовых отношений являются главной составной частью социального партнерства в образовательных организациях, которое, в свою очередь, составляет основу цивилизованного гражданского общества. В силу этого проблемы коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений являются предметом постоянного обсуждения на мероприятиях, регулярно проводимых Профсоюзом совместно с Минобрнауки РФ [9].

ВЫВОДЫ

Совершенствование системы социального партнерства является необходимым условием развития и модернизации образовательной системы Российской Федерации, поскольку именно через согласованное взаимодействие ее участников достигается повышение качества образования и устойчивость социально-трудовых отношений в вопросах организации и нормирования труда, оплаты и материального стимулирования, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, обеспечения социальных гарантий и компенсаций, а также формирования безопасной и благоприятной образовательной среды. В рамках системы сотрудничества между участниками образовательной среды важно, чтобы профсоюзные организации совместно с социальными партнерами обеспечивали информационное сопровождение и поддержку деятельности структур учебных и научных организаций. Это способствует повышению уровня знаний работников о правовой защите их социально-экономических интересов. Перспективным направлением развития образовательной системы является создание при вузах структур, оказывающих бесплатную юридическую помощь работникам (например, юридических клиник), что позволяет интегрировать образовательные, научные и социальные функции, обеспечивая консультирование по семейным, трудовым, жилищным, страховым и другим жизненно важным вопросам, а также формирует практическую платформу для взаимодействия всех участников образовательной среды. Особое значение имеют принципы социального партнерства, закрепленные в ТК РФ, поскольку именно их соблюдение формирует основу для конструктивного и устойчивого взаимодействия сторон трудовых отношений. Однако на практике данные принципы нередко носят декларативный характер, что связано, в том числе, с отсутствием обязательности ключевого инструмента их реализации – коллективного договора. В этой связи представляется обоснованным усиление роли коллективно-договорного регулирования путем пересмотра ч. 4 ст. 40 ТК РФ, установив, что коллективный договор не просто может, а должен заключаться в организации и ее структурных подразделениях [10]. Закрепление такой нормы позволило бы придать социальному партнерству более системный и обязательный характер, обеспечивая долгосрочное развитие образовательной среды. При этом

важно учитывать, что формальное введение обязанности само по себе не гарантирует эффективности. Необходимы сопутствующие меры: развитие институтов представительства работников, повышение правовой грамотности сторон, а также формирование доверия между ними. Организационная культура сотрудничества должна стать не менее значимым элементом, чем правовое регулирование. В целях обеспечения надлежащего контроля за исполнением обязательств, закрепленных в коллективном договоре, представляется целесообразным также уточнить положение ч. 2 ст. 51 Трудового кодекса Российской Федерации. В частности, предлагается закрепить обязанность сторон осуществлять контроль за выполнением коллективного договора на регулярной основе, установив, что в отношении коллективных договоров, заключенных на срок более одного года, такой контроль должен проводиться не реже одного раза в год. Данная мера позволит обеспечить системность мониторинга исполнения договорных условий и повысить ответственность сторон за принятые обязательства.

При этом развитие системы социального партнерства предполагает не только усиление контрольных механизмов, но и обеспечение надлежащих гарантий для участников, реализующих представительские функции. Это обуславливает необходимость разработки централизованных механизмов поддержки профсоюзных активистов и их нормативного закрепления. В частности, в целях обеспечения реальных гарантий осуществления деятельности представителей работников в образовательных организациях, в Главу 52 Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда педагогических работников», целесообразно включить норму, предусматривающую учет участия профессорско-преподавательского состава в деятельности выборных профсоюзных органов при распределении учебной нагрузки., дополнив ст. 333 частью 4 в следующей редакции: «Для педагогических работников, избранных в профсоюзные органы, при распределении учебной нагрузки может устанавливаться дифференцированное снижение учебной нагрузки в зависимости от объема и характера выполняемых функций, но не менее 50 часов в учебном году.». Соответственно необходимо дополнить и Главу 58 Трудового кодекса Российской Федерации «Защиты трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами» частью 15 ст. 374 в следующей редакции: «Право на дифференцированное снижение учебной нагрузки педагогическим работникам в связи с исполнением ими обязанностей в профсоюзных органах определяется ст. 333 настоящего Кодекса.».

Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития системы социального партнерства должна стать поддержка и сопровождение молодых работников, что будет способствовать укреплению кадрового потенциала образовательной системы и обеспечению преемственности профессиональных традиций. Целенаправленная деятельность по развитию социального партнерства позволяет сегодня сохранить социальный мир в коллективах учреждений образования, выстраивать эффективную работу именно на принципах социального партнерства как важнейшего правового механизма в решении всего спектра проблем социально-трудовых отношений.

Список литературы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (по сост. на 25.09.2025). – Москва: Проспект, 2025. – 320 с.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 15.12.2025) // Контур.Норматив. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=503426&moduleId=1> (дата обращения: 30.12.2025).
3. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с изменениями. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2023. – 120 с.
4. Дюжиков С.А. Социальное партнерство в современной России / С.А. Дюжиков // Гуманитарий Юга России. – 2024. – № 3. – С. 177-185. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnerstvo-v-sovremennoy-gossii-1> (дата обращения: 30.03.2026).
5. Хорошкевич Н.Г. Социальное партнерство: российский и зарубежный опыт: учеб. пособие / Н.Г. Хорошкевич. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 146 с.
6. Трудовое право России: учебник / под ред. А.М. Куренного. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2016. – 624 с.
7. Отраслевое соглашение по образовательным организациям высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2024–2026 годы: утв. Минобрнауки РФ и Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 09.04.2021 (ред. от 01.04.2024) // Контур.Норматив. – URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=471129> (дата обращения: 30.12.2025).
8. Постановление Исполнительного комитета Общероссийского Профсоюза образования от 17.03.2025 № 26-7 «Об итогах коллективно-договорной кампании за 2024 год». – Москва, 2025. – 5 с.
9. Человек труда и наука: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Ростов-на-Дону, 01 ноября 2024 года / отв. редактор Е. А. Лазарев. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2024. – 392 с.
10. Лукашева Н.Н. О некоторых особенностях социального партнерства и одной из важнейших его основ – коллективном договоре / Н.Н. Лукашева // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2016. – Т. 2 (68), № 4. – С. 114-121. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30458900> (дата обращения: 30.11.2025).

**SYSTEM OF COOPERATION BETWEEN PARTICIPANTS OF THE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT AND
IMPROVEMENT OF THE EDUCATIONAL SYSTEM**

Lukasheva N.N., Kopylova M.V.

*V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
E-mail: n_lykasheva@bk.ru, kopchyo@yandex.ru*

The article is devoted to the study of the system of cooperation among participants in the educational environment as a key factor in the development and improvement of the educational system of the Russian Federation. It examines the role of social partnership as a system-forming institution that ensures the coordination of interests of employees, employers, and the state in the field of education. Particular attention is paid to the legal and regulatory foundations of social partnership, the multi-level system of collective bargaining regulation, and the specifics of their implementation in educational organizations. The goals and functions of social partnership are analyzed from the perspective of different stakeholders, as well as its practical implementation at the federal,

regional, territorial, and local levels. Statistical data characterizing the extent of coverage of educational organizations by collective agreements are presented, and problem areas are identified, including the formal nature of negotiation processes, insufficient level of legal awareness, and weak involvement of certain stakeholders, especially in the non-state sector. Special attention is given to mechanisms for assessing the effectiveness of collective agreements, including the use of quantitative indicators and content analysis methods. The importance of trade union organizations as key participants in the social partnership system is emphasized. Proposals have been formulated to improve the legal mechanisms of social partnership.

Keywords: social partnership, collective agreement, labor relations, trade unions, educational system, social guarantees.

References

1. *Labor Code of the Russian Federation of 30.12.2001 №197-FZ* (as amended on 25.09.2025). Moscow: Prospekt, 320 p. (2025).
2. *Federal Law "On Education in the Russian Federation" of 29.12.2012 № 273-FZ* (rev. 15.12.2025). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?documentId=503426&moduleId=1> (date of access: 30.12.2025).
3. *Constitution of the Russian Federation. Official text with amendments*. 120 p. (Moscow: Norma, INFRA-M, 2023).
4. Dyuzhikov S.A. Social partnership in modern Russia, *Gumanitarniy Yuga Rossii*. **3**, 177 (2024). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnerstvo-v-sovremennoy-rossii-1> (date of access: 30.03.2026).
5. Khoroshkevich N.G. *Social partnership: Russian and foreign experience*, 146 p. (Ekaterinburg: Ural University Publishing House, 2021).
6. *Labor law of Russia: textbook*, ed. by A. M. Kurennoy, 3rd ed., revised and enlarged. 624 p. (Moscow: Prospekt, 2016).
7. *Sectoral agreement for higher education institutions under the jurisdiction of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation for 2024-2026*, approved 09.04.2021 (rev. 01.04.2024). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=471129> (date of access: 30.12.2025).
8. Resolution of the Executive Committee of the All-Russian Education Trade Union №. 26-7 "On the results of the collective bargaining campaign for 2024", Moscow, 5 p. (2025).
9. *Man of Labor and Science: Proceedings of the V All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation*, Rostov-on-Don, November 1, 2024, ed. by E. A. Lazarev. 392 p. (Rostov-on-Don: Southern Federal University, 2024).
10. Lukashova N.N. On some features of social partnership and one of its most important foundations – the collective agreement, *Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki*. 2 (68), **4**, 114-121 (2016). URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30458900> (date of access: 30.11.2025).